

KOLEKSI NICE POINTS
Volume 1
(Versi Indonesia)

Sokhi Huda
FDK UINSA Surabaya
2018

Ringkasan

- ❖ Koleksi *nice points* ini bersumber dari aneka paper Sokhi Huda.
- ❖ Volume 1 ini mempresentasikan 12 *nice points*.

1. <i>Martin's Islamic Studies Approaches</i>	7. <i>Global Salafism</i>
2. Pemikiran Kontemporer Muhammad Shahrur	8. Terorisme Kontemporer di Dunia Islam
3. Pemikiran Kontemporer Amina Wadud	9. Islam dan Politik
4. Pemikiran Modern Muhammadiyah	10. Pragmatisme William James
5. Teologi <i>Mustad'afin</i>	11. <i>Qawl Jadid</i> Wittgenstein
6. Barat dan Fundamentalisme Islam	12. Profil Bahasa Ilmia

1 *Martin's Islamic Studies Approaches*

Andai Richard C. Martin diajak bicara tentang kondisi studi Islam di Indonesia, mungkin ia akan menyatakan dengan gaya Gus Dur: "Gitu saja, kok repot! Ini lho, saya sumbang lima bagian, tujuh pendekatan, dan sebelas *data fields* (formula 5-7-11). Jika masih kurang, akan saya ajak teman baik saya Charles J. Adams dan lainnya untuk ikut menyumbang. Akan tetapi jangan sampai lupa pendekatan Fenomenologi untuk mengatasi problem-problem *insider* dan *outsider*.

(Sokhi Huda, 01-11-2010)

2 Pemikiran Kontemporer Muhammad Shahrur

Karya-karya Muhammad Shahrur berbicara sendiri, bahwa ia adalah pemikir yang berani menentang arus konvensi, melakukan dekonstruksi, sekaligus menawarkan resep baru berbasis pandangan filosofis, pendekatan rekonstruksi historis, dan metode hermeneutik sehingga menghasilkan inovasi metodologis hukum Islam, meskipun ia belum pernah disebut sebagai ahli tafsir dan fikih. Suhu kontroversi semakin naik ketika Shahrur diketahui berlatarbelakang otodidak, Profesor jurusan Teknik Sipil, dan anak tukang celup di wilayah Arab.

(Sokhi Huda, 01-11-2010)

3 Pemikiran Kontemporer Amina Wadud

Amina Wadud adalah pemikir kontemporer yang memperlihatkan sosok yang tandas dan berani, sekaligus tingkat kontroversi yang tinggi. Ia telah mendobrak dinding paradigma konvensional yang kokoh dipertahankan selama 14 abad sebelumnya. Pendobrakan ini dilakukan oleh Wadud bukan hanya pada ranah konseptual tetapi juga dibuktikan olehnya pada ranah praksis. Proyek utamanya adalah perjuangan keadilan gender dalam spektrum konteks nilai-nilai universal al-Qur'an tentang keadilan, martabat, kesamaan hak, tanggung jawab, dan ekuilibrium sosial manusia.

(Sokhi Huda, 07-07-2011)

4 Pemikiran Modern Muhammadiyah

Dalam usia satu abad Muhammadiyah teruji oleh kritik historis dalam *setting* ideologis-teologis, realitas sosiologis, percaturan politik, dan tantangan ijtihad pemikiran generasi penerusnya. Dialektika historis yang dialaminya menyisakan problem epistemologis yang mendulang ikhtiar dialog pemikiran dan kultural. Munculnya otokritik dan interkritik Muhammadiyah, dalam dinamika gerakan Islam, menjadi keniscayaan yang serius. Interkritiknya mengemban “misteri ideologis” yang merealitas dalam konstelasi pemikiran modernnya.

(Sokhi Huda, 10-05-2011)

5 Teologi *Mustad'afin* di Indonesia

Teologi *Mustad'afin*, sebagai corak baru teologi *al-Ma'un*, mengedepan dalam kancah pergolakannya dengan tantangan kontemporer; paham kebangsaan, tradisi lokal, perkembangan budaya, faktor ekonomi organisasi, dinamika politik, dan kritik keilmuan modern dan kontemporer. Proyek pembebasannya dituntut keluar dari hegemoni teologi *Wahhabi-Salafi* yang eksklusif, agar ia dapat diterima secara signifikan sebagai gerakan pembebas di Indonesia. Pada skala ini, tradisi NU, yang semula menjadi sasaran empuk teologi *al-Ma'un*, pada gilirannya justru diperhitungkan khazanahnya dan digandeng sebagai mitra bagi strategi praksisnya untuk memecahkan sejumlah persoalan kontemporer bangsa dan negara Indonesia.

(Sokhi Huda, 11-07-2011)

6 Barat dan Fundamentalisme Islam

Barat dan Islam menyanggah status aktor kunci dalam sejarah peradaban global. Relasi interkontributif antara keduanya, dengan agenda prasangka yang masih tersisa, bergeser ke pola relasi interregois yang semakin tandas. Arusnya dipermantap oleh tragedi 9/11, produk aksi fundamentalisme Islam. Sebagai langkah resistensi dan survival, Barat memproduksi sejumlah kebijakan (politik, ekonomi, dan militer) yang justru mendorong tumbuhnya fundamentalisme Islam. Kompetisi untuk mencapai posisi superior memperjelas wajah ambisi untuk memperkokoh eksistensi dan perjuangan identitas. Pada puncaknya, relasi interregois membentuk dialektika eksistensi, ambisi, dan identitas Barat dan Islam.

(Sokhi Huda, 13-06-2011)

7 *Global Salafism*

Ketegangan emosional nyatanya tidak dapat terbendung karena desakan kritik historis yang dialami oleh umat Islam. Sebagian akibat fenomenal- globalnya adalah pemaksaan diri untuk memproklamasikan Islam sebagai nilai, kekuatan, dan kekuasaan terbaik yang harus diakui oleh dunia. Kenyataan ini memancing munculnya perspektif baru tentang keunikan radikalisme Islam yang terma-termanya merujuk pada kosa istilah khas Islam; *Hanbalism, Wahhabism, Salafism, Islamist, Jihadism*, dan istilah-istilah lain serumpun. Dalam skala kritik, sifat rahmat global Islam berubah menjadi ancaman global; *violence, terrorism, intolerance*.

(Sokhi Huda, 10-01-2011)

8 Terorisme Kontemporer di Dunia Islam

Terorisme, sebagai bagian dari keutuhan sejarah, memainkan peran kontrol terhadap tirani-dominasi dan peran aktualisasi ideologi. Dengan bekal warisan sejarah yang terinstitusi, ia tidak hanya berekspresi sesaat tetapi menembus skat-skat periode sejarah, dan dengan penekanan *problem solving* era kontemporer, aksi terorisme dituntut untuk memberikan respons bersaat. Seluruh risiko duniawi ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam arti *imani* yang sarat substansi.

(Sokhi Huda, 20-06-2011)

9 Islam dan Politik

Prinsip politik Islam adalah: tiada lawan tetap, ada kawan tetap, dan ada tujuan tetap.

(Sokhi Huda, 03-06-1999)

10 Pragmatisme William James

Berkat terobosan William James, generasi Amerika sekarang sukses membangun citra diri dan “taman” moral yang subjektif dan individualistis; sementara kehidupan agama dan spiritual menjadi fungsional dan dinamis.

(Sokhi Huda, 19-12-1999)

11 *Qawl Jadid Wittgenstein*

Jangan sekali-kali anda bertanya kepada Wittgenstein tentang apa arti sebuah kata, tetapi bagaimana sebuah kata digunakan.

(Sokhi Huda, 19-12-1999)

12 Profil Bahasa Ilmiah

Sebuah istilah dalam ilmu bukan sekadar kata. Ia merepresentasi kebenaran tentang realitas. Kebenaran bukan milik pribadi seseorang tetapi milik kebenaran itu sendiri. Untuk kebenaran inilah bahasa ilmiah memperoleh amanat universal.

(Sokhi Huda, 25-06-2003)